

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.

Бозоров Уктам Наим угли

Бухарский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13842189>

Аннотация: Головокружение является одной из наиболее частых причин обращения за медицинской помощью среди пациентов разного возраста и встречается в практике врача любой специальности. Примерно от 5 до 30% людей в популяции страдают от головокружения. В амбулаторной практике отечественного здравоохранения головокружение является основным поводом для обращения за медицинской помощью не менее чем в 20% случаев. Женщины обращаются в 2 раза чаще, чем мужчины. Распространенность данного симптома с возрастом увеличивается.

Ключевые слова: дифференциальная диагностика, вестибулярные расстройства, головокружения, хроническая недостаточность мозгового кровообращения

Введение. Субъективный характер головокружения и частое отсутствие объективных признаков поражения вестибулярной системы затрудняют выявление причин этой патологии [1]. Известно множество заболеваний, при которых головокружение упоминается в качестве одного из основных или второстепенных симптомов. При этом связь между основным заболеванием и головокружением часто носит предположительный характер. В связи с этим в медицине используется синдромологический диагноз периферического или центрального вестибулярного головокружения, невестибулярного головокружения, который указывает лишь на предполагаемый анатомический уровень поражения и не носит нозологической принадлежности [2]. Практика применения синдромального диагноза может быть оправдана только на первичном этапе дифференциальной диагностики головокружения, но не может считаться правильной при формулировке окончательного диагноза. Тем не менее синдромальная диагностика так называемых «периферических» и «центральных» причин головокружения определяет дальнейшую последовательность и объём обследования больных, а также тактику их лечения, что имеет важное значение. В связи с этим разработка доступного для применения в первичном звене медицинской помощи

алгоритма дифференциальной диагностики головокружения представляется весьма актуальным [3]. В отечественной медицине головокружение традиционно и первоочередно связывают с сосудистой патологией мозга, что способствует формированию представлений о приоритетной роли хронической недостаточности мозгового кровообращения в бассейне вертебрально-базилярных артерий в развитии этого синдрома. Переоценка роли дегенеративных изменений в шейном отделе позвоночника и результатов ультразвукового исследования позвоночных артерий (ПА) способствует гипердиагностике этой причины головокружения [4]. В то же время в последнее десятилетие произошла значительная трансформация представлений о происхождении большинства вестибулярных расстройств. По данным ряда клинко-эпидемиологических исследований, наиболее частыми причинами головокружения являются так называемые периферические вестибулопатии, возникающие вследствие патологии внутреннего уха или нерва [5]. Примерно в 30-40% случаев происхождение головокружения остается невыясненным [23; 25; 27; 70; 101; 108]. Во многом это обусловлено отсутствием четких регламентированных стандартов диагностики вестибулярных расстройств и недостаточным количеством клинических исследований [6].

Выводы: таким образом, разработка алгоритма дифференциальной диагностики периферических и центральных вестибулярных расстройств у пациентов с диагнозом хронической ишемии мозга представляется весьма актуальной проблемой неврологии и основанием для проведения настоящего исследования.

Использованная литература:

1. Алгоритм диагностики и принятия решения о хирургическом лечении вертебрально-базилярной недостаточности / С.И. Скрылев [и др.] // Нервные болезни. - 2011. - № 1. - С.9.
2. Алексеева Н.С. Головокружение: Отоневрологические аспекты / Н.С. Алексеева. - М.: Медпресс-информ, 2014.
3. Амелин А.В. Мигрень и головокружение / А.В. Амелин // Лечащий врач. - 2002. - № 1-2.
4. Анатомия человека : в 2-х т. / под ред. М.Р. Сапина. - Т. 2. - М.: Медицина, 1997.
5. Бабияк В.И. Отоларингология : руководство : в 2-х т. / В.И. Бабияк, М.И. Говорун, Я.А. Накатис. - Т. 2. - СПб.: Питер, 2009. - 832 с.

6. Бабияк В.И. Клиническая вестибулология : Руководство для врачей / В.И. Бабияк, А.А. Ланцов, В.Г. Базаров. - СПб.: Гиппократ, 1996. - 336 с.
7. Богданов Э.И. Сосудистое головокружение: вестибулярный синдром при цереброваскулярных заболеваниях. Руководство для врачей / Э.И. Богданов. - 2 изд. - Казань: ИИЦ УДП РТ, 2012.

